

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ СОЛНЕЧНОГО КОНЦЕНТРАТОРА

Темиров Сохиб Амонович

ассистент, Бухарский государственный медицинский институт,
Узбекистан, Бухарская область г. Бухара

E-mail: sohibamonovich@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607355>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-iyun 2024 yil

Ma'qullandi: 28-iyun 2024 yil

Nashr qilindi: 01-iyul 2024 yil

KEY WORDS

солнечный концентратор,
коэффициент отражения, фокусное
расстояние, фокусный размер,
температура, зеркало.

ABSTRACT

В статье представлены
результаты испытаний
концентратора устройства
параболоидной формы, выполненного в
виде солнечной кухни для личного
пользования.

Обрабатывающая промышленность стран всего мира за последнее десятилетие настолько развита, что спрос на нетрадиционные источники энергии значительно вырос.

Разработка и применение широкого спектра альтернативных источников энергии, таких как солнечная, ветровая, геотермальная энергия, потенциальная энергия речной воды, а также восходящая и падающая энергия океанской воды, являются решениями вышеуказанных проблем [1].

В этой статье представлена информация о солнечной кухне, которая специально предназначена для домашних дел, таких как приготовление чая или приготовление пищи для небольшой семьи.

Фокусное расстояние 0,9 м, плоская поверхность основания 0,635 м². Поверхность покрыта 256 маленькими зеркалами размером 0,05x0,05 м (рисунок 1).

Рисунок 1. Фактический внешний вид устройства

Анализ полученных результатов: время закипания 0,5 л воды в приборе и динамика изменения температуры проанализированы для двух случаев. В первом случае результат был получен при открытом горлышке емкости, наполненной водой. Зная начальную температуру воды, определяем полезную энергию по следующей формуле:

$$Q_f = c_p m (T_o - T_b) \quad (1)$$

Общее количество доступного солнечного излучения рассчитывается следующим образом:

$$Q_{um} = A_y \cdot G_{yr} \quad (2)$$

G_{yr} - общая радиация;

A_y - коэффициент поглощения света.

Тепловой КПД находится по уравнению:

$$\eta = \frac{Q_f}{Q_{um}} \quad (3)$$

Рисунок 2. Динамика изменения температуры 0,5 л воды в приборе.

В ходе экспериментов на представленном устройстве были проанализированы теплотехнические параметры устройства. Корреляционная динамика времени закипания 0,5 л воды и температуры представлена на графиках для двух случаев.

Если температура верхних слоев жидкости ниже, давление в поднимающихся пузырьках быстро падает и не достигает верха. Когда давление насыщенного пара внутри пузырьков сравняется с давлением жидкости, пузырьки достигают верхнего слоя и начинается процесс кипения. В герметичном контейнере тепло от верхнего прыжка рассеивается, и процесс кипения происходит быстрее.

Список использованной литературы:

1. Duffie J., Beckman W. Solar engineering of thermal processes. New York. Wiley, 1991. - 919p.
2. Захидов Р.А. Зеркальный системы концентрации лучистой энергии. Ташкент: Фан. 1986. - 176
3. Zahidov R.A. Technology and testing of solar energy concentrating systems. Tashkent: 1978. 184 P. 184.
4. R. Pavlović, P. Stefanović, Evangelos Bellos Design and Simulation of a Solar Dish Concentrator with Spiral-Coil Smooth Thermal Absorber
5. Клычев Ш.И., Мухитдинов М.М., Бахрамов С.А. Методика расчёта системы параболический концентратор трубчатый приёмник солнечных теплоэнергетических установок // Гелиотехника. - 2004. № 4. С. 50-55.
6. Темиров С. А., ўғли Камолов Ж. Ж. ҚУЁШ КОНЦЕНТРАТОРИНИ ХОССАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ // Results of National Scientific Research International Journal. - 2022. - Т. 1. - №. 8. - С. 369-376.
7. Темиров, Сохиб Амонович. "Геометрическая конструкция параболического концентратора." *Academic research in educational sciences* 3.7 (2022): 353-357.
8. Temirov, Sohob Amonovich. "Yorug „lik interferensiyasini o“ rganishda “phet” da tuzilgan dasturlardan foydalanish." *Academic research in educational sciences* 4.4 (2023): 274-277.
9. Temirov S. A. Paraboloid quyosh konsentratori // *Academic research in educational sciences*. - 2022. - Т. 3. - №. 8. - С. 95-103.
10. Jalol o'g K. J. et al. Kermet qoplamali ingichka plastinkani isitish va sovitish nostasionar jarayonning matematik modelini ishlab chiqish. - 2023.
11. Jalol o'g'li J. et al. Qoplamalarni mikroskopiya va rentgen-fazaviy tahlil usulida tadqiq qilish analiz // *Innovative Development in Educational Activities*. - 2023. - Т. 2. - №. 11. - С. 198-205.
12. Файзиёв Ш. Ш. и др. Композицион қопламаларнинг акс эттириш спектрларини ўлчаш, селективлик коэффициентини аниқлаш // *Science and Education*. - 2022. - Т. 3. - №. 4. - С. 401-404.
13. Atoyevich T. A. et al. diod rejimida ulangan maydon tranzistoriga yorug'lik ta'sirini o'rganish // *Results of National Scientific Research International Journal*. - 2022. - Т. 1. - №. 2. - С. 106-110.
14. Sadikovich N. E. et al. Energy-saving and environmentally friendly technologies for vulcanization of elastomeric compositions // *Results of National Scientific Research International Journal*. - 2022. - Т. 1. - №. 2. - С. 101-105.
15. Davronov D. E., Temirov S. A., Kamolov J. J. Tibbiyotda axborot texnologiyalarini o'qitish metodikasi // *Educational Research in Universal Sciences*. - 2023. - Т. 2. - №. 9. - С. 159-164.
16. Jalol o'g K. J. et al. Moylarni Spektral Tahlil Qilish // *Miasto Przyszłości*. - 2023. - Т. 38. - С. 106-109.
17. Темиров С. А., ўғли Камолов Ж. Ж. Қуёш концентраторини хоссаларини тадқиқ қилиш // *Results of National Scientific Research International Journal*. - 2022. - Т. 1. - №. 8. - С. 369-376.
18. Амиров Ш. Ё., Нурматов Н. Ж., Камолов Ж. Ж. Определение значения энергии ширины запрещенной зоны тонкой пленки итo (ин2o3/сно2, 90/10%) с помощью спектрофотометра // *Results of National Scientific Research International Journal*. - 2022. - Т. 1. - №. 2. - С. 121-125.
19. Kamolov J. J. et al. Use of paraboloid solar concentrators to reduce heat consumption of residential buildings in the climatic conditions of Uzbekistan // *BIO Web of Conferences*. - EDP Sciences, 2024. - Т. 84. - С. 05019.